

MEHNAT XAVFSIZLIGINING PSIXOLOGIK ASOSLARI: XAVFSIZ ISH
SHAROITINING SAMARADORLIGI

Xolov Javlonboy Ilg'or o'g'li,
Nimatova Rokiyanobu To'lqin qizi

Annotatsiya: Mazkur maqola mehnat xavfsizligining psixologik asoslari mavzusini yoritib, mehnat faoliyatining psixologik mohiyati ochib berilgan. Shuningdek maqolada xavfsiz ish sharoitining samaradorligi, mehnat xavfsizligini ta'minlash chora tadbirlari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: *Mehnat psixologiyasi, baxtsiz hodisalar, Xavfsizlik psixologiyasi, ruhiy jarayonlar, mehnat qobiliyati, Psixogen o'zgarishlar, texnikaviy sabablar, mehnat unumdorligi.*

KIRISH

Mehnat psixologiyasini o'rganishda birinchi bo'lib inson, ya'ni uning mehnat faoliyati yotadi. Insonning mehnat faoliyatini o'rganishda yana boshqa fanlar ham ishtirok etadi. Bular sosial va biologik fanlardir: mehnat jarayonida fiziologiya, mehnat gigiyenasi, iqtisodiyot, mehnat huquqi, mehnat muhofazasi, etika, sosiologiya, mehnat tarbiyasining nazariyasi, inson mehnat faoliyatining paydo bo'lishida va rivojlanishida arxeologiya va madaniyat tarixi fanlari asosiy rol o'ynaydi. Bu to'g'rida B.G.Ananyev shunday fikr bildirgan edi: "Gapimiz hayot va amaliyot haqida borar ekan, biz, albatta, mehnat faoliyatini butun borligicha o'rganish uchun faqat sosial, psixologik, fiziologik fanlarning o'zigina kifoya emas"[2]. Mehnat psixologiyasi I.M.Sechenov nomi bilan uzviy bog'liqdir. Tabiat psixologik jarayonlari bilan qiziquvchi I.M.Sechenov ularni o'rganishda asosan mehnat faoliyatida ularning roliga karatdi va birinchi bo'lib, ularni o'rganishda, ya'ni tabiatida regulyasiya xarakterli ekanligini kursatib berdi. I.M.Sechenov yangi tushunchani oldinga surdi, u yaxshi hordiq chiqarmoq mehnat faoliyatining saqlanib qolishi va uning o'sishiga katta omil ekanligini kursatib

berdi. Zamonaviy ishlab chiqarish sharoitida baxtsiz hodisalarni (jarohatlanishlar, shikastlanishlar, kasallanishlar, yong'inlar va b.) kamaytirish muammosini faqatgina muhandislik uslublari orqali hal etib bo'lmaydi. Shu sababli, mehnat xavfsizligi psixologiyasi faoliyat xavfsizligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Xavfsizlik psixologiyasi deganda insonning mehnat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan psixologik bilimlardan foydalanish tushuniladi.

ADABIYOT TAHLILI

Xavfsizlik psixologiyasi mehnat faoliyati davomida yuz beradigan turli jarayonlarni, xususiyatlarni va holatlarni chuqur o'rganadi hamda tahlil qiladi. Shunga bog'liq holda, insonning ruhiy faoliyatini uch xil komponentga ajratish mumkin, ya'ni ruhiy jarayonlar, xususiyatlar va holatlar. Tajribalarning ko'rsatishicha ishlab chiqarishdagi avariya va jarohatlanishlarning ko'pchiligi mashinalardagi muhandislik-konstruktorlik nuqsonlar yoki texnik-texnologik sabablar orqali emas, balki tashkiliy-psixologik, ya'ni xavfsizlik texnikasi bo'yicha yetarli bilimga ega bo'lmaslik, yetarli darajada o'qitilmaslik, ishchining bilib-bilmay xavfsizlik qoidalariga rioya qilmasligi, xavfli ishlarga maxsus o'qishlardan o'tmaganlarga ruxsat berish, ishga mutaxassislik bo'yicha qabul qilmaslik va shu kabi qator sabablar ta'sirida yuz beradi. Shu sababli, ko'pincha jarohatlanishlarning 60–70 foiziga bevosita jarohatlanuvchilarning o'zlari aybdor bo'ladi.

Ruhiy jarayonlar – ruhiy faoliyatning asosini tashkil etadi. Ruhii jarayonlar bilish, emotsional va irodaviy sezish (his qilish, idrok etish, xotirlash va b.) kabi turlarga bo'linadi. Ruhii xususiyatlar (shaxsiy fazilatlar). Ruhii xususiyatlarga insonning xarakteri, dunyoqarashi, fikrlash qobiliyati, shaxsiy fazilatlariga esa intellektual, emotsional, axloqiy va mehnat qobiliyati hamda irodasi kiradi. Xususiyatlar turg'un va doimiy hisoblanadi. Ruhii holat – ruhiy jarayonlarga ijobiy yoki salbiy ta'sir etuvchi ruhiy faoliyat xususiyatini bildiradi. Mehnat psixologiyasi vazifalari hamda mehnat xavfsizligi psixologiyasi muammolaridan kelib chiqqan holda, ruhiy holatni: ishlab chiqarish ruhiy holati va maxsus ruhiy

holatlarga ajratish mumkin. Maxsus ruhiy holat ishlab chiqarish jarohatlari, shikastlanishlar va shu kabi ko'ngilsiz oqibatlar bo'yicha profilaktik tadbirlarni tashkillashtirishda yuzaga kelishi mumkin.

Asabiy zo'riqish, hayajonlanish, ruhiy zo'riqish giperaktivligi, ko'p so'zlilik, qo'l va ovoz qaltirashi kabi belgilarda namoyon bo'ladi. Bunday holatda ishchi dag'al, xafaqon ko'rinishga tushishi, tez-tez beixtiyor ish jihozlari va asboblari holatini kuzatishi, ust-kiyimini to'g'rilashi, qo'lini artishi va shu kabi qiliqlarni bajarishi kuzatiladi. Albatta, bu holatlarning barchasi xatoga yo'l qo'yilishiga va natijada baxtsiz hodisalarni kelib chiqishiga sabab bo'ladi[3]. Ishchining ruhiy ishonchliligini belgilovchi alohida ruhiy holatlar: paroksizmal hushdan ketish, kayfiyatni psixogen o'zgarishi, ruhiy aktiv vositalarni (stimulatorlar, trankvilizatorlar, alkogol ichimliklar) qabul qilish ta'siridagi ruhiy o'zgarishlar ko'rinishlarida bo'ladi.

Psixogen o'zgarishlar va «affektiv» (affekt-hissiy portlash, emotsional portlash) holatlar ruhiy ta'sir orqali yuzaga keladi. Kayfiyatning tushishi va apatiya bir necha soatdan bir necha oygacha davom etishi mumkin. Albatta, bunga turli xil ko'ngilsiz hodisalar, ixtilofli, mojaroli vaziyatlar sabab bo'ladi. Bunday holatda befarqlik, lanjlik, lohaslik, tormozlanganlik, e'tiborsizlik, muskul harakatining susayishi sodir bo'lishi yuzaga keladi va bu holatlar o'z-o'zini nazorat qilish qobiliyatini susayishiga, natija esa turli ko'rinishdagi baxtsiz hodisalarni kelib chiqishiga olib kelishi mumkin Xafa bo'lish, haqoratlanish, ishlab chiqarishdagi muvaffaqi- yatsizlik oqibatida esa effektiv holat yuzaga keladi. Insonda, effektiv holat vaqtida fikrlash-tafakkurlashning psixogen (emotsional) torayishi kuzatiladi. Bunda harakatning tezligi, agressivligi va qo'polligi ortadi. Ruhiy aktiv vositalar, ya'ni dori-darmonlar va alkogol ichimliklarni qabul qilish ham ruhiy holatni salbiy o'zgarishiga olib keladi. Ruhiy aktiv vositalarga: stimulyatorlar (pervitin, fenamin) va trankvilizatorlar (seduksen, elenium) kiradi[4]. Ushbu dorilar asabiylashishni kamaytirib, xotirjamlikka olib kelish bilan bir qatorda, ruhiy aktivlikni kamaytiradi, reaksiya tezligini susaytiradi, apatiya va uyqusirashga sabab bo'ladi.

Bu esa, mehnat faoliyati davrida yo‘l qo‘yib bo‘lmaydigan xatolarga sharoit tug‘diradi hamda baxtsiz hodisalarni keltirib chiqaradi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Yuqorida ta’kidlanganidek, texnikaviy sabablarga mashina va mexanizmlar hamda ish jihozlarning nosozligi, elektr qurilmalarining yerga ulanmaganligi, yuklashtirish mashinalaridan noto‘g‘ri foydalanish, mashina va mexanizmlar konstruksiyasini mehnat muhofazasi talablariga javob bermasligi kabilar kiradi. Sanitar-gigiyenik sabablarga esa mehnat gigiyenasi, sanitar me‘yorlar va qoidalarga amal qilmaslik, yoritilganlik, harorat, nisbiy namlik, havoning harakatlanish tezligi, havoning bosimi kabi ko‘rsatkichlarni me‘yordan chetga chiqishi, yuqori miqdordagi shovqin, titrash, havoning changlanganligi yoki gazlanganligini kiritish mumkin. Tashkiliy sabablarga ish rejimi va dam olish rejimini noto‘g‘ri tashkil etilganligi, sog‘lom va xavfsiz ish sharoitini yaratilmaganligi, ishchilarni xavfsizlik texnikasi qoidalari bo‘yicha o‘qitilmaganligi, ish joylarida ogohlantiruvchi belgilarni bo‘lmasligi, nomutaxassislarni ishga qabul qilish, maxsus kiyim-boshlar hamda shaxsiy himoya vositalari bilan ishchilarni ta‘minlanmaganligi va boshqalar misol bo‘la oladi. Psixofiziologik sabablarga bajarilayotgan ishga e‘tiborsiz qaralishi, ishchining o‘z faoliyatida bo‘lgan nazoratining bo‘shligi, jismoniy yoki asabiy toliqish va boshqa shu kabilar kiradi. Ishlab chiqarishdagi xavfli va zararli omillar baxtsiz hodisalarni keltirib chiqaruvchi sabablardan farq qiladi[5]. Baxtsiz hodisalarning sabablari mehnat muhofazasi bo‘yicha standartlar, qonun-qoidalar va ko‘rsatmalarning buzilishi, ularga amal qilmaslik oqibati bo‘lsa, ishlab chiqarishdagi xavfli va zararli omillar esa bevosita jarohatlanishlarni keltirib chiqaruvchi shart-sharoitlar hisoblanadi. Ishlab chiqarishda kasb kasalliklarining oldini olish va ishlab chiqarish jarohatlarini kamaytirishda, ushbu baxtsiz hodisalarni chuqur tahlil qilish asosida ularni keltirib chiqaruvchi sabablarni hamda ishlab chiqarishdagi xavfli va zararli omillarni puxta o‘rganish muhim rol o‘ynaydi. Baxtsiz hodisalar tufayli yuzaga keluvchi umumiy iqtisodiy zararni hisoblash. Ishlab chiqarishda mehnat muhofazasi tadbirlarining

o‘z vaqtida uzluksiz amalga oshirilib borilishi, sog‘lom va xavfsiz mehnat sharoitini yaratishga, ishchilarning ish unumdorligini oshishiga va natijada bir ishchi hisobiga ishlab chiqariladigan mahsulot miqdorini ko‘payishiga olib keladi. Aksincha, ishlab chiqarishda mehnat sharoitiga yetarli e‘tibor bermaslik ish unumdorligini pasayib ketishiga, xavfli va zararli omillarta‘sirining kuchayishiga, natijada turli xil jarohatlanishlar va kasb kasalliklarini kelib chiqishiga sabab bo‘ladi. Albatta, har bir baxtsiz hodisa, u qanday ko‘rinishda bo‘lishidan qat’i nazar, ushbu korxonaga katta iqtisodiy, ijtimoiy va ma‘naviy zarar yetkazadi.

Yuqoridagilarga asoslangan holda ifodalash mumkinki, insonning hayoti, mehnat faoliyati, faoliyati davridagi sog‘ligi davlat qonunlari asosida himoyalanaadi, muhofaza qilinadi. O‘zbekiston Respublikasining mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risidagi qonunida mehnatni muhofaza qilish sohasidagi davlat siyosati aniq o‘z aksini topgan[1]. Unda «Korxonaning ishlab chiqarish faoliyati natijalariga nisbatan xodimning hayoti va sog‘ligi ustuvorligi» (4-modda) ta’kidlangan. Ushbu qonun 5 bo‘lim va 29 moddadan iborat bo‘lib, unda mehnat muhofazasi bo‘yicha umumiy qoidalar (1-bo‘lim, 7 moddadan iborat); mehnatning muhofaza qilinishini ta’minlash (2-bo‘lim, 8 moddadan iborat); ishlovchilarning mehnatni muhofaza qilishga doir huquqlarini ruyobga chiqarishdagi kafolatlar (3-bo‘lim, 6 moddadan iborat); mehnatni muhofaza qilishga doir qonunlar va boshqa me‘yoriy hujjatlarga rioya etilishi ustidan davlat va jamoatchilik nazorati (4-bo‘lim, 3 moddadan iborat); mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risidagi qonunlar va boshqa me‘yoriy hujjatlarni buzganlik uchun javob-garlik (5-bo‘lim, 5 moddadan iborat) masalalari aniq yoritilgan. Mehnat sharoitlarini me‘yorlashtirish, ishchilar uchun sog‘lom va xavfsiz ish sharoitini ta’minlash maqsadida mehnat xavfsizligi talablari asosida standartlar ishlab chiqilib, ular ma‘lum bir tizimga solingan. Ishlab chiqarishda yuz beradigan baxtsiz hodisalarning oldini olishga qaratilgan tadbirlardan biri – sodir bo‘lgan baxtsiz hodisalarni to‘g‘ri .tekshirish va tahlil qilish, ularning sabablarini aniqlash hamda olingan ma‘lumotlar asosida tegishli tadbirlar ishlab chiqishdan iboratdir.

Mehnat faoliyatining psixologik mohiyati mehnatkashga uning kasbi taqozo qiladigan psixik xususiyatlarga, holat va jarayonlarga qo'yiladigan talablardan iborat bo'ladi. Ishlab chiqarish faoliyatining har xil turlari (kasb va ixtisoslar) uni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun ishchi shaxsining turli tuman xususiyatlarini, uning maqsadga yo'naltirilganligi, tajribani, xarakterni, qobiliyatni, psixik holatlarni, diqqat, e'tiborni, tasavvurni, xotirani, fikrlashni, emmosionallikni va psixomotorikani talab qiladi. Bu mazkur faoliyatga qobiliyatni belgilaydi. Mehnatkashning psixik xususiyatlari psixik jarayonlarining holati va xususiyati turlicha, ularning ishlab chiqarish faoliyati esa, muayyan sifatlarni talab qiladi. Ishlab chiqarishda mehnatkashlarga qo'yadigan talabi va mehnatkashning bu talablarini bajara olish imkoniyatlari o'rtasida qarama-qarshilik paydo bo'ladi. Bu o'zlashtirilayotgan mehnat turiga layoqatli yoki professional ta'lim jarayonida ham psixologik amaliy faoliyat davomida talab qilinadigan shaxsiy sifatlar rivojlanishi mumkin, texnologiya va texnik vositalarni insonning umumiy psixik xususiyatiga moslashtirish zarurati ana shundan kelib chiqadi. Ishlab chiqarishda mehnatkashga qo'yadigan talab bilan mehnatkashning talabni qondirish imkoni o'rtasidagi ziddiyat yo'qolgan mehnat psixologiyasining birinchi asosiy muammosidirki, uni hal qilish ustida psixolog mutaxassislargina emas, balki muhandislar, texniklar, novator ishchilar va hunar-texnika ta'limi pedagoglari xam ishlamoqdalar. Bu muammoni hal qilish talablardan texnika vositalariga va ishlab chiqarish texnologiyasiga bog'liqligi tufayli murakkablashib boradi. Texnika vositalari va ishlab chiqarish texnologiyasi o'zgarib turadi, ular ayni paytda ishchilar psixikasiga bo'lgan talabni ham o'zgartiradi[6]. O'z navbatida, psixika ham ma'lumotlar, tajribalar oshishiga, shaxs munosabatlaridan o'zgarishiga qarab o'zgarib turadi. Ishchilar o'zaro hamkorlik qiladigan ishlab chiqarish muhiti bu eng avvalo, ular bilan birgalikda bitta ishlab chiqarish zvenosida, brigadada hamda umuman, ishlab chiqarish jamoasida ishlaydigan kishilardir.

Mehnatkashlarning yuqori darajadagi ish qobiliyatini ta'minlash va ularning mehnat unumdorligini oshirish maqsadida mehnat jarayonlarini psixologik

asoslash - mehnat psixologiyasining eng muhim muammolardan biridir. Mehnat psixologiyasi o'z muammolarni hal qilishda sifatni oshirish va mehnat faoliyatini yengillashtirish uchun hamda mehnatkashlarga kasbiy ta'lim berish va ularni muvaffaqiyatli tarbiyalash ular tomonidan kasb tanlash va uni o'zlashtirishni yaxshi ta'minlash uchun umumiy psixologiyani qonuniyatlaridan foydalanadi, shu bilan birga mehnat psixologiyasi o'zi spesifik qonuniyatini kashf etdi[7]. Psixologik hodisalarni o'rganish ulardan mehnatda va ishchi shaxsini shakllantirishning foydalanish prinsiplarini ishlab chiqardi, bu bilan umumiy psixologiya fanni boyitadi. Mehnat psixologiyasi mustaqil soha sanaladigan sosial psixologiya bilan ham uzviy bog'langandir. Mehnat psixologiyasi o'z taraqqiyoti davomida mehnat haqida ko'pgina psixologik bilimlarni to'pladi va muayyan sistemaga keltirdi. Mehnat jarayonida ulardan oqilona mehnatkashlar ish layoqati va mehnat unumdorligini oshirishda katta samara beradi[8]. Shuning uchun hozirgi sharoitda mehnat psixologiyasi to'g'risidagi bilimlarni to'plovchi va sistemalovchi fanigina emas va ishlab chiqarish kuchlaridan biri bo'lib xam qoldi.

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, psixologiyaning oldida turgan asosiy vazifalardan biri - bu insonning mehnatparvarlashtirilishi va uning ishlab chiqarishdagi o'sishi. Mehnatning insonparvarlashtirishi biz mehnatning juda toliqtiradigan darajada bo'lmasligi, maxsus kasallardan ehtiyot bo'lish, ishlab chiqarishda jarohatlanishdan ehtiyot bo'lish, mehnatkashlarning ishlashga qulay sharoitni tayyorlash. Bu masalalarni hal etishda har xil yig'inlarni tashqil etish. Masalan: eski stanokni almashtirib, yangisi bilan ishlaganda (ya'ni aytishimiz mumkinki, takomillashtirilgan) mehnat ish koeffisiyentining oshishiga, ishchining sog'ligiga ham yaxshi. Bu yig'inishlarning hammasi mehnat psixologiyasining o'sishiga olib keladi va uning oldida turgan bir qancha muammolarni hal etishda yordam beradi. Bundan oldingi mavzuda ko'rib o'tilgan mehnat psixologiyasining predmeti va asosiy muammolari hozirgi paytda uning oldida turgan vazifalarni

belgilab beradi. Agar uning eng dolzarb muammosi kasbni mustahkamlash psixikasiga talabi va shaxsning psixologik imkoniyati o'rtasidagi ziddiyatni yo'qotish bo'lsa, mutlaqo ravshanki, bu talabni u yoki bu kasbdan mehnat jarayonini psixologik tahlil qilish kerak, so'ngra esa mazkur kasbda ishlamoqchi bo'lgan yoki ishlayotgan kishining psixologik xususiyati ishlab chiqish talabiga nimasi bilan mos kelishi yoki nimasi bilan mos kelmasligini o'rganish lozim. Bundan kelib chiqadiki, mehnat psixologiyasining birinchi navbatdagi vazifasi - kasb tanlashga yo'naltirish, konsultasiya berish, kasbga layoqatli yoshlarni tanlash hamda ularning hunar-texnika bilim yurtlari o'quvchilarida kasbiy qobiliyat va qiziqishni shakllantirishni psixologik o'rganish va tavsiflashdir. Bu vazifa mehnat psixologiyasi bo'limlaridan biri bo'lgan psixologik professiografik tomonidan hal qilinib, muammoni ishlab chiqishda psixologlar, muallimlar ishtirok etadilar. Ikkinchi vazifa - u yoki bu kasbda ishlashni mo'ljallayotgan yoki ishlayotgan lekin hali uni, to'la egallagan kishilardan yoki yuqori darajadagi kasbiy qobiliyatining mohiyatini tushunish maqsadida ular qobiliyatini o'rganishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasining «Mehnatni muhofaza qilish to'g'risida»gi Qonuni. Toshkent, 1993-y.
2. Rahimov O.D. Hayot faoliyati xavfsizligi (Fanni asosiy mazmuni va test savollari to'plami), Toshkent, 1999-y.
3. O'.R.Yo'ldoshev, O.D.Rahimov, R.T.Xo'jaqulov, O.T.Hasanova. Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi. – T.: «Davr nashriyoti» MChJ, 2013, 200 bet
4. Rahimov O.D. Mehnatni muhofaza qilish / Ma'ruzalar matnlari to'plami, II nashri. Oliy ta'limning «Neft va gaz ishi» ta'lim yo'nalishi uchun. Qarshi, 2003-y.
5. Klimov Ye.A. Введение в психологию труда: учебник для ВУЗов/ Ye.A.Klimov — M.,1998.

6. К.К.Платонов “Научная организация психология труда”. М., 2000 г.
7. I.Balant. “Психология безопасности труда”. Москва, 2002.
8. <https://api.ziyonet.uz/uploads/books/26622/55d1868496553.pdf>

